

**PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA *E-LEARNING QUIPPER SCHOOL*
TERHADAP HASIL PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 MAJENE**

Dedy Aswan, S.Pd.

Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah Pembelajaran kurang interaktif dan kurang optimal dalam menggunakan media pembelajaran. Sehingga membuat siswa menjadi bosan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-learning Quipper School* terhadap hasil belajar siswa pada mata mata pelajaran Matematika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan desain *Posttest Only Control Desing*. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMA Negeri 1 Majene dan kemudian ditarik sampel penelitian kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen sebanyak 30 dan 29 siswa. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan tes. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan *e-learning Quipper School* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas X SMA Negeri 1 Majene. Hasil Belajar kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kelas kontrol. Dengan demikian Media pembelajaran *e-learning Quipper School* sangat penting dalam pembelajaran, untuk itu dalam mengajar harus selalu menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran

Kata Kunci : *E-learning Quipper School*

Abstrak

The problem in this Reserach is less interactive learning and less than optimal in using instructional media. So that makes students become bored in the learning process. This study aims to determine the effect of the use of e-learning Quipper School on the results of student learning in mathematics. This type of research is experimental research design with Posttest Only Control Desing. The population in this study is a class X SMA Negeri 1 Majene and then drawn sample and the control class Eksperimen Grades 30 and 29 students. Data collection techniques in this research is done using documentation and tests. The data obtained were then processed and analyzed using the t test. The results showed no significant effect the use of e-learning Quipper School on student learning outcomes in mathematics class X SMA Negeri 1 Majene. Learning Outcomes control class is higher than that of the control class. Thus e-learning Media Quipper School is very important in learning, for it was in teaching should always use appropriate learning media appropriate to the subject matter

Kata Kunci : *E-learning Quipper School*

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis yang ditunjang dengan perkembangan IPTEK. Inovasi dalam pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Dengan adanya berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Pembaharuan dalam pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah salah satunya adalah “Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran.” Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain: pembaharuan dalam kurikulum, pengembangan model Pembelajaran, perubahan sistem penilaian, penggunaan media pembelajaran dan lain sebagainya. Salah satu unsur yang sering dikaji dalam hubungannya dengan keaktifan dan hasil belajar siswa adalah model yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selama ini kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas berpusat kepada guru, sehingga siswa cenderung kurang aktif. Banyak cara yang dapat dilaksanakan agar siswa menjadi aktif, salah satunya yaitu dengan merubah paradigma pembelajaran.

Guru bukan sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswalah yang dituntut untuk aktif, sehingga guru tidak lagi merupakan sebagai pemeran utama penyampaian pesan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, Perlu dikembangkan suatu media pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan media pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja, berfikir dan membangun motivasi belajar. Pembelajaran yang masih konvensional yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Siswa hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan hanya dari satu sumber belajar yaitu guru. Selain itu, metode konvensional atau ceramah dapat menimbulkan kejenuhan dalam belajar.

Berbagai macam jenis media *e-learning* yang ditawarkan, salah satunya adalah *quipper school*. Media ini dibuat oleh Masayuki Watanabe di London pada Desember 2010, dan telah melakukan ekspansi setelah mendapatkan pendanaan sebesar USD 5,8 juta (sekitar Rp 70 miliar) Maret 2014 silam. Untuk wilayah Indonesia, *quipper school* masih beberapa bulan setelah Februari 2014 silam membuka kantornya di republik ini. Konsep *quipper school* yang mengusung pembelajaran interaktif secara *online* dalam *platform* jejaring sosial mengingatkan pada *Edmodo* atau *Kelase*. Bedanya, *quipper school* sementara ini hanya bisa dinikmati oleh siswa tingkat SMA saja mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Selain itu keunggulan *quipper school* dari media *e-learning* yang lain adalah sudah mendukung kurikulum terbaru dari Kemendikbud yaitu kurikulum 2013.

Sekolah atau lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah berkembang dengan sangat cepat dan canggih, sehingga menunjang pembaruan strategi pendidikan yang mampu mengimbangi capaian kemajuan teknologi. Berdasarkan hasil observasi, SMA Negeri 1 Majene adalah salah satu SMA yang sudah menerapkan *e-Learning (quipper school)* dalam proses pembelajaran. Digunakannya *quipper school* dikarenakan mempunyai banyak fitur, salah satunya fitur Kurikulum 2013 yang dimana SMA Negeri 1 Majene merupakan salah satu yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Selama Pemanfaatan *quipper school* di SMA Negeri 1 Majene ternyata belum optimal, Sebab Frekuensi penggunaan *quipper school* masih rendah dikarenakan pembelajaran matematika di kelas lebih mengutamakan metode ceramah dan pengerjaan soal latihan secara konvensional. Konvensional disini dimaksud dimana peserta didik mengerjakan soal latihan secara bergantian di papan tulis. Hasil belajar juga menunjukkan hanya sekitar 45% peserta didik dapat mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Matematika. Hasil Observasi menunjukkan beberapa kelemahan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Matematika kurang optimal dan berinovasi dalam menggunakan media pembelajaran. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk lebih mengembangkan lagi penggunaan *quipper school* di sekolah.

Telaah pustaka

Quipper school

Quipper school merupakan layanan *e-learning* yang dibuat oleh Masayuki Watanabe di London pada tahun 2010. *E-learning* adalah singkatan dari *Elektronik Learning*, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Istilah *e-learning* mengandung

pengertian yang sangat luas. *The American society for training and development/ASTD* tahun 2009 dalam Rusman (2012: 263) mengemukakan definisi e-learning sebagai berikut

E-Learning is a broad set of applications and processes which include web –based learning, computer-based learning, virtual and digital classrooms. Much of this is delivered via internet, intranets, audio and videotape, satellite Broadcast, intractives TV, and CD ROM. The defenition of e-learning Varies depending on the organization and how it is used but basically it is involves electronic means communication, education and training.

Definisi dari ASTD inilah yang banyak digunakan dan dijadikan pedoman oleh institusi-institusi pendidikan. Dari definisi ini terlihat bahwa definisi dari *E-learning* itu bisa bervariasi tergantung dari penyelenggaraannya kegiatan *E-learning* tersebut dan bagaimana cara penggunaannya, termasuk juga apa tujuan penggunaannya.

Quipper School adalah layanan *e-learning* gratis yang memudahkan dan menghemat waktu para guru, khususnya dalam hal pemberian tugas/ PR/ latihan soal, bahkan ujian di kelas kepada siswa. Kurikulum dalam *quipper school* sudah sesuai dengan kurikulum di Indonesia yaitu K13 dan KTSP serta semua materi sudah dalam bahasa Indonesia. Melalui *quipper school*, bapak/ibu guru juga dapat memantau kegiatan belajar para siswa, karena layanan ini memberikan analisa data mengenai perkembangan/pencapaian siswa.

Menurut Erman Suherman (Suherman :2013) matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (SLTA dan SMK). Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi serta berpandu pada perkembangan IPTEK. Matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika yaitu memiliki objek kejadian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten.

Silabus pada kurikulum 2013 mencantumkan salah satu kompetensi inti dari mata pelajaran matematika pada kelas X adalah Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Fungsi mata pelajaran matematika sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi dalam model-model yang merupakan merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal uraian matematika lainnya. Belajar

matematika bagi para siswa juga merupakan pembentuk pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan antara pengertian-pengertian. Dari ketiga fungsi tersebut, guru berperan sebagai motivator dan pembimbing siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah.

Beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah, dimana dalam belajar matematika, siswa dapat membentuk pola pikir dalam memahami suatu pengertian maupun penalaran tentang permasalahan matematika yang dihadapinya.

Hasil Belajar

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang akan dimiliki siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar. Menurut A.J. Romizowski (Jihad, 2012:14), hasil belajar merupakan keluaran (*output*) dari suatu sistem pemrosesan masukan (*input*) atau proses belajar. Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi (materi pelajaran) sedangkan keluarannya perbuatan atau kinerja (*performance*) atau kemampuan yang akan dimiliki seseorang setelah terjadinya proses pembelajaran.

Setelah memperoleh hasil belajar, dilakukannya evaluasi atau penilaian yang merupakan cara untuk mengukur seberapa besar penguasaan siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar. Kemajuan prestasi siswa tidak hanya dapat diukur dari tingkat pengetahuan saja akan tetapi juga mengukur dari segi sikap dan keterampilan. Benjamin S. Bloon (Jihad, 2012:14) berpendapat bahwa hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan terdiri dari empat kategori, yaitu: pengetahuan tentang fakta, pengetahuan tentang prosedural, pengetahuan tentang konsep, dan pengetahuan tentang prinsip. Keterampilan juga terdiri dari empat kategori, yaitu: keterampilan untuk berpikir atau keterampilan kognitif, keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik, keterampilan bereaksi atau bersikap, dan keterampilan berinteraksi.

Merujuk beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar siswa dapat ditampilkan dari tingkah laku dengan memberikan gambaran yang lebih nyata yang bertujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Hasil belajar dapat dilihat melalui hasil tes belajar siswa yang berupa data kuantitatif.

Quipper School dalam pembelajaran matematika

Menurut Budiarto (2012) memecahkan masalah matematika bukanlah hal yang mudah bagi siswa apabila kemampuan berpikir matematisnya tidak begitu baik, akan lebih baik jika guru menggunakan media atau perangkat pembelajaran pada saat pembentukan konsep matematika yang merangsang siswa memanfaatkan peralatan psikologisnya semaksimal mungkin. Menurut Sadiman (2010) media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang timbulnya proses atau dialog mental pada diri peserta didik. Dengan kata lain, terjadinya komunikasi antara peserta didik dengan media atau secara tidak langsung tentunya antara peserta didik dengan penyalur pesan (guru).

Menurut Achsin (Arsyad, 2014) teknologi adalah Perluasan konsep tentang media, dimana teknologi bukan sekedar benda, alat, bahan atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, organisasi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu. *Quipper School* memberikan kemudahan bagi guru untuk mengirim tugas ke perangkat *mobile* yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru dapat memantau perkembangan belajar siswanya secara *online*. Manfaat bagi siswa yaitu *Quipper School* dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengakses seluruh materi pelajaran, dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang dihadapi. *Quipper School* dapat diakses oleh siswa melalui perangkat yang terhubung dengan internet yang dilengkapi dengan peramban web atau menggunakan Smartphone, BlackBerry, PC/Komputer, Laptop dan Tablet. Siswa dapat mengakses *Quipper School* kapan saja dan dimana saja, baik melalui koneksi *Wi-Fi* maupun 3G secara gratis.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa materi matematika bersifat abstrak, hal ini menjadikan materi matematika tidak mudah dipahami oleh kebanyakan siswa. Maka dari itu dengan alat/media pembelajaran matematika siswa diharuskan berpartisipasi lebih aktif, mereka tidak hanya melihat, mendengar, dan memperhatikan saja, tetapi mereka juga harus melakukan latihan, sehingga pembelajaran *minds on* dan *hands on* bisa tercapai, konsep dibangun oleh siswa sendiri. Media pembelajaran menurut Levie (Budiarto, 2013) memiliki fungsi afektif yakni menggugah perasaan, emosi dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. *Quipper School* sebuah media yang baru dan mengikuti perkembangan jaman yang mengarah ke online, oleh karena itu *Quipper School* yang

dioptimalkan penggunaannya dalam pembelajaran akan memberikan dampak bagi pembelajaran matematika yang abstrak karena dibuat lebih familiar bagi para siswa.

Menyelenggarakan proses pembelajaran matematika di sekolah yang lebih baik dan bermutu adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Sudah bukan zamannya lagi matematika menjadi momok yang menakutkan bagi siswa di sekolah. Jika selama ini, matematika dianggap sebagai ilmu yang abstrak dan kering, melulu teoretis dan hanya berisi rumus-rumus, soal-soal, maka sudah saatnya bagi siswa untuk menjadi lebih akrab dan familier dengan matematika. Menurut Sudjana dan Rivai (Sundayana: 2014) media pembelajaran melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Oleh karena itu diharapkan kelebihannya yang dimiliki *quipper school* seperti yang disebutkan sebelumnya sebagai media dalam proses belajar akan membuat siswa lebih tertarik

Metode penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian sehingga dengan penggunaan metode yang tepat, tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 317) “Metode penelitian (*research methods*) adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *quipper school* dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa, sehingga metode penelitian yang paling cocok adalah Eksperimen. Menurut Sugiyono (2014:107) “penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan”. Desain Penelitian yang digunakan adalah *posttest-only control design*. Menurut Creswell (2014) *posttest-only control design* merupakan salah satu rancangan eksperimen yang cukup populer karena *pre-test* memberikan efek-efek yang kurang diharapkan

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Majene yang bertempat di Jl. M. Djud.P No. 1 yang dahulu bernama SMA 168. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terbaik di Sul-Sel-Bar, dengan dibuktikan banyaknya Tropi yang dimenangkan setiap mengikuti perlombaan. Selain itu SMA Negeri 1 Majene merupakan salah satu sekolah di Sulawesi Barat yang mengimplementasikan Kurikulum

2013. Populasi Penelitian seluruhnya berjumlah 146 peserta didik dan terbagi dalam 5 kelas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* atas dasar pertimbangan peneliti karena dianggap sampel tersebut memiliki informasi atau hal yang diperlukan dalam penelitian. Pertimbangan pemilihan sampel disini adalah berdasarkan siswa yang mempunyai nilai matematika sama atau lebih dari 65. Berdasarkan hal tersebut terdapat 90 siswa dari lima kelas yang akan dibagi kedalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari lima kelas diambil 65% dari setiap populasi terjangkau, setelah itu dilakukan pemilihan sampel secara random untuk kelas eksperimen dan kontrol yang menghasilkan 29 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 30 kelas kontrol. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, homogenitas, serta uji kesamaan dua rata-rata

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tes dan Dokumen. Instrumen Tes untuk mengukur hasil belajar siswa, dan (2) instrumen Dokumentasi digunakan untuk mengetahui proses belajar mengajar. Instrumen untuk hasil belajar di ambil dari soal-soal ujian nasional. Terdiri dari 10 item soal telah dilakukan uji validitas, keseluruhan item memiliki angka validitas di atas 0,30, sehingga dinyatakan sah dan skala penelitian bergerak dari 0,336 sampai 0,747. Sementara uji reliabilitas dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* diperoleh nilai reliabilitas sebesar $\alpha = 0,901$. Selanjutnya dilakukan uji taraf kesukaran soal dimana taraf kesukaran dari kesepuluh soal tersebut rata rata berada di nilai 0,25 -0,75 yang berarti sedang. Terakhir sebelum diberikan kepada siswa dilakukan uji beda soal dimana rata rata nilai 0,40-1,00 yang berarti berada di antara rentan baik dan sangat baik.

Setelah data penelitian terkumpul, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis data penelitian dengan teknik analisis data tertentu sesuai dengan jenis penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara statistik inferensial dengan menggunakan teknik *Analysis of Variance* (ANOVA) faktorial 2 x 2. Pengujian hipotesis nihil (hipotesis nol) dilakukan pada taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$. Semua analisis statistik menggunakan perangkat lunak komputer *SPSS 16,0 for Windows*.

HASIL PENELITIAN

Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi, yaitu uji normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dan uji homogenitas data dengan *Levene Statistic* yang bertujuan untuk menguji apakah varian antar kedua kelompok tersebut sama. Setelah pengujian asumsi keparametrian dan ternyata asumsi-asumsi tersebut

terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dan mendeskripsikannya

Data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah skor *posttest* kelompok eksperimendan skor *posttest* kelompok kontrol. Data sudah diuji normalitas dan homogenitasnya, kemudian dilakukan analisis menggunakan *independent samples t test* pada SPSS. Hasil analisis kemudian diuji signifikansinya menggunakan taraf kesalahan 5%. Jika nilai signifikansi atau sig (2-tailed) pada uji independent sample t-test $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Apabila nilai signifikansi atau sig (2-tailed) pada uji independent sample t-test $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada hasil output independent sample t-test nilai signifikansi atau sig (2-tailed) menunjukkan 0,016 yang berarti $< 0,05$. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Ada pengaruh pemanfaatan *e-learning Quipper School* terhadap hasil belajar matematika di SMA Negeri 1 Majene.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh nilai *posttest*, kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan media *e-learning Quipper School* terhadap hasil belajar siswa kelas X MIA mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Majene. Pemanfaatan media *e-learning Quipper School* pada mata pelajaran matematika khususnya materi statistika membuat siswa senang sehingga lebih tertarik belajar dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran.

Sundayana mengungkapkan (Sundayana: 2014) fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar salah satunya adalah media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Bahkan Sundayana sampai mengatakan bahwa media pembelajaran Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Penggunaan *e-learning* di terapkan dalam penelitian ini sangat membantu siswa dalam proses belajar mengajar karena tidak lagi harus dilakukan disekolah tetapi juga dapat belajar dan mengakses pembelajaran dimana saja sehingga siswa dapat memanfaatkannya kapan saja. Pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran *e-learning quipper school* akan mempunyai kelebihan yang dapat memberikan fleksibilitas, intraktifitas, kecepatan dan visualisasi dalam proses pembelajaran yang membuat hasil belajar meningkat.

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya (Arsyad, 2014). Salah satu dari kelebihan *quipper school* adalah kemandirian belajar siswa. Siswa dapat menggunakan media *quipper school* ini tidak hanya di dalam kelas sebab satu orang siswa memiliki satu akun *quipper school* sehingga mereka dapat belajar dimana saja dan kapan saja secara mandiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari proses pembelajaran dengan menggunakan media berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2014) bahwa “media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, waktu dan dapat memperjelas penyajian pesan dan mengarahkan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.” Sedangkan menurut Jihad (Jihad, 2012) bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan perubahan perilaku kearah yang positif. Kelas yang menggunakan *e-learning quipper School* dan kelas yang tidak menggunakan media *e-learning quipper School* dalam pembelajaran terjadi perbedaan hasil belajar, dimana terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan media *e-learning quipper School* dalam pembelajaran.

Lisa Noor Ardhiani dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Penggunaan *Quipperschool.Com* Menggunakan Pendekatan TAM Dan TPB di SMAN 7 Yogyakarta (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Konstruk kemudahan pengguna persepsian (*perceived ease of use/PEOU*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap konstruk kegunaan persepsian (*perceive dusefulness/ PU*); Konstruk kegunaan persepsian (*perceived usefulness/PU*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap konstruk sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude towards using technology/ATU*). Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *quipper school* yang mudah, membuat teknologi ini mudah diterima oleh siswa, yang membuat siswa lebih senang dalam belajar menggunakan *quipper school* Sehingga siswa tidak perlu beradaptasi terlalu lama dan hasil dari pemanfaatan media *quipper school* terlihat dengan cepat.

Sama halnya yang dikatakan yati syamsuddin dalam penelitiannya Efek Pemamfaatan *e-Learning Mooddle* terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 5 Makassar (2013) ada pengaruh signifikan berupa peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen yang melakukan pemebelajaran dengan memanfaatkan *e-learning* lebih tinggi dibanding hasil belajar kelompok kontrol yang melakukan pemebelajaran dengan presentasi materi oleh guru mengunkana LCD proyektor. Terlihat bahwa siswa yang

diajar menggunakan media pembelajaran *e-learning* memberikan rata-rata prestasi lebih baik dibandingkan dengan tanpa menggunakan konvensional, dimana kelas yang menggunakan *media e-learning* menghasilkan rata-rata prestasi belajar yang lebih baik dari pada kelas yang masih belajar secara konvensional.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sri Sumaryanti dkk. Dalam jurnal Tata Arta Volume 1 Nomor 1 yang berjudul Keefektifan Penerapan *E-Learning-Quipper School* Pada Pembelajaran Akuntansi di SMA Negeri 2 Surakarta (2015) Terdapat keefektifan penerapan *e-learning quipper school* pada mata pelajaran akuntansi di SMA Negeri 2 Surakarta, hal ini ditunjukkan oleh prestasi belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Terjadinya peningkatan hasil belajar tersebut membenarkan hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh pemanfaatan media pembelajaran *e-learning quipper School* pada mata pelajaran matematika kelas X MIA di SMAN 1 Majene terhadap hasil belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiani, Lisa Noor. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Penggunaan Quipperschool.Com Menggunakan Pendekatan TAM Dan TPB Di SMA N 7 Yogyakarta*. Tesis . DUGILIB UNY Yogyakarta (Online)
- Arsyad, Azhar. 2014. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiarto, Mega Teguh, dkk. 2014. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Rmt (Rigorous Mathematical Thinking) Pada Materi Teorema Pythagoras Di Kelas VIII SMP*. Surabaya. Jurnal Pendidikan Ilmiah Pendidikan Ilmiah, Vol 3 (1) 2014.
- _____.2013.*Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flash pada Materi Lingkaran Dengan Memperhatikan Fungsikognitif Rigorous Mathematical Thinking (Rmt)*. Surabaya. Jurnal Pendidikan Ilmiah , Vol 3 (1) 2013
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar (Terjemahan)
- Hudojo, Herman. 2003. *Mengajar Belajar Matematika*, Ditjen Dikti Depdikbud. Jakarta : P2LPTK.
- Jihad, Asep dan Haris, Abdul. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo
- Iqbal, Hasan. 2013, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistika*, Jakarta Bumi aksara
- Nurhikmah, 2011, *Pengembangan Modul Pembelajaran Sosiologi Pendidikan Berbasis e-learning dengan model pembelajaran Web Center Course*, Artikel Ilmiah. DIGILIB UNM. (Online)
- _____, 2011, *Perbandingan Hasil Belajar dengan Model Pembelajaran Berbasis internet Web Centric Course dan model Pembelajaran Konvensional pada mahasiswa yang memeiliki tingkat Self Efficacy kemampuan komputer berbeda*. Desertasi. UM (Tidak Diterbitkan)
- Rusman, dkk. 2012. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sadiman, Arief S. dkk. 2012. *Media Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Statistika Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. .
- _____. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Suherman. 2003. *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Ringkasan Mata Kuliah. Digilib Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sumaryanti dkk. 2015. *Keefektifan Penerapan E-Learning-Quipper School Pada Pembelajaran Akuntansi Di Sma Negeri 2 Surakarta*. Surakarta : Jurnal Tata Arta UNS Vol.1 (1) 2015
- Sundayana, Rostina. 2014. *Media dan Alat Peraga dalam Mata Pelajaran Matematika*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih .2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Syamsuddin, Yati.2013 *Efek Pemanfaatan e-Learning Moodle Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMK Negeri 5 Makassar*. Tesis UNHAS Makassar. (Tidak Diterbitkan)